

Deudas por saldar en cuanto a la violencia de género y la formación de psicólogos en Cuba

Training of psychologists in Cuba and gender violence

Aida Teresa Torralbas Fernández ¹

Iosvani Hernández Torres ²

Lourdes Álvarez Mayáns ²

¹Universidad de Holguín, Facultad de Ciencias Sociales. Holguín, Cuba.

²Universidad de Holguín, Facultad de Ciencias de la Educación. Holguín, Cuba.

Recibido: 14/10/2023
Aceptado: 29/11/2023

RESUMEN

Es la violencia de género una de las problemáticas de las que el gobierno cubano reconoce la necesidad de atención y tratamiento prioritario. Se espera, que psicólogas y psicólogos sean expertos para comprenderla, prevenirla y tratarla, sin embargo, la Psicología tradicional, como ciencia o como profesión no responden a esta necesidad por su carácter androcéntrico y patriarcal. Si la formación en Psicología no tiene una mirada intencionada hacia el género o la violencia de género, los conocimientos generales de la ciencia no permiten una comprensión de la misma e incluso se puede volver como agente que la legitime. Un análisis a lo interno de la carrera de Psicología en Cuba devela que en las indicaciones metodológicas de la misma hay ausencia de alusión directa a estas problemáticas, que su tratamiento bibliográfico es exiguo, incompleto e incluso iatrogénico y que el profesorado no suele estar preparado para darle seguimiento a estos contenidos. Todos estos elementos apuntan a que el egresado de esta carrera, no debe tener la comprensión necesaria de este fenómeno de carácter sociocultural. Se demanda una reestructuración de la manera de concebir esta carrera para que el graduado de la misma pueda ser agente de cambio social y brindar una respuesta efectiva a la violencia de género.

Palabras clave: psicología; formación inicial; violencia de género; Cuba.

ABSTRACT

Gender violence is one of the problems the Cuban government recognize as a priority for attention and treatment. Psychologists are expected to be experts in understanding, preventing and treating it. However, traditional Psychology, as a science and profession, has not responded to this need due to its androcentric and patriarchal nature. If training in Psychology does not intentionally consider gender or gender violence, the knowledge available of the science does not permit an understanding of the problem. Furthermore, these limitations in training mean that psychologists may inadvertently legitimize gender violence. An analysis of the training program in psychology in Cuba reveals that in the methodological indications there is an absence of direct reference to gender violence. The bibliography in this topic is weak, even iatrogenic and the teaching staff are usually not prepared to follow up these contents. All these elements point to the fact that the graduate of this career does not have the necessary understanding of this sociocultural phenomenon. A restructuring of the way psychology is taught is demanded to enable graduates of the profession to be agents of social change and provide an effective response to gender violence.

Keywords: psychology; initial training; gender violence; Cuba.

Introducción

En Cuba, el modelo de formación del profesional responde a un perfil amplio que tiene como finalidad que el egresado sea capaz de resolver con creatividad e independencia los problemas más frecuentes del ejercicio de su profesión. Este proceso formativo debe responder a las demandas sociales que imponen los entornos nacionales e internacionales, los que por cambiantes presuponen ajustes constantes y permanente actualización (Saborido, 2022). El carácter humanista de la educación cubana, demanda que los temas relacionados con la justicia social, impliquen prioridad.

Es la violencia de género una problemática muy antigua pero que por irresuelta se posiciona en la actualidad como una de las tendencias de trabajo de los organismos internacionales. A tono con estas, el gobierno cubano recientemente declaró en su Carta Magna el compromiso con la eliminación de dicha problemática. Por tal motivo declara: "El Estado[...] las protege de la violencia de género en cualquiera de sus manifestaciones y espacios, y crea los mecanismos institucionales y legales para ello." (Asamblea Nacional del Poder Popular, 2019, p.80). Este posicionamiento demanda reajustes a todos los niveles para lograr coherencia con tal propósito y la elaboración de normativas y programas que respondan al mismo.

La aprobación por el presidente del país y el consejo de ministros, en el año 2021 del "Programa Nacional para el adelanto de las Mujeres" y la "Estrategia integral de prevención y atención a la violencia de género y en el escenario familiar" constituye evidencia del seguimiento a esta problemática desde las más altas esferas del gobierno. Estos instrumentos normativos que se complementan, sobresalen por reflejar las más actualizadas nociones que, desde la teoría de género, abordan la violencia contra la mujer. Con una concepción multisectorial, multidisciplinar y sistémica se pautan disposiciones estatales para trabajar en función del adelanto de la mujer, como camino para el logro de la igualdad de oportunidades y para generar una respuesta integral, integrada y efectiva a la violencia contra la mujer.

El "Programa Nacional para el adelanto de las Mujeres" (Decreto Presidencial 198/2021) tiene como principal objetivo promover el avance de las mujeres así como la igualdad de derechos y oportunidades. Esta acción resulta basamento para erradicar la violencia contra la mujer pues en el desequilibrio de poder y oportunidades entre géneros se encuentran las condicionantes de la misma. Uno de los objetivos específicos que se enuncia para lograr esta paridad es: "Promover acciones educativas, formativas[...] que conduzcan a fortalecer las relaciones interpersonales basadas en la igualdad[...] mediante la inserción de temas de género en planes y programas de estudio de todas las formas y niveles de enseñanza" (p.249).

La "Estrategia integral de prevención y atención a la violencia de género y en el escenario familiar" (Consejo de Ministros Acuerdo 9231/2021), resulta un hecho sin precedente en función de erradicarla, reconocerla como problema social y asumirla como un problema prioritario de Estado. En este documento se declara como uno de sus objetivos: "Incluir en los programas de pregrado y posgrado de las universidades y en los de formación pedagógica de nivel medio superior y de nivel superior los sistemas de contenidos que posibiliten la preparación y educación continua de

docentes, estudiantes, y personas egresadas en materia de prevención y atención a la violencia de género y en el escenario familiar” (p.841).

Ambos documentos rectoran el trabajo en función de la mejoría de las condiciones de las mujeres, así como la eliminación de la violencia como requisito para lograr este avance. Estos reconocen el papel de la formación universitaria para alcanzarlo y confirman así la necesidad de trabajar desde las universidades para conseguir el cambio social deseado. En el caso específico de la carrera de Psicología, es importante destacar que en el imaginario social, de este profesional se espera experticia para reconocer y manejar este fenómeno, sin embargo la formación tradicional de psicólogas y psicólogos suele tener el mismo sesgo androcéntrico y patriarcal que posee su ciencia de referencia.

Ante la idea feminista y decolonial de que el conocimiento es situado y responde a la posición de quienes hablan, el presente trabajo parte de las experiencias y reflexiones de los autores, una de las cuales desempeña por más de 20 años su práctica profesional en la formación en Psicología en Holguín, provincia del oriente cubano. El hecho de haber sido formada también en Estudios de Género y mantener la violencia de género como línea de investigación desde hace más de 15 años le propicia una mirada desde esta perspectiva a la Psicología tanto como ciencia como profesión y su relación con su encargo social de prevenir y manejar dicha problemática.

Por la importancia que el Estado cubano atribuye a posicionarse en contra de la violencia de género y el papel fundamental que los espacios universitarios juegan en el mismo, el artículo que se presenta, es una invitación a valorar la necesidad de miradas críticas y reflexivas a la formación en la carrera de Psicología para que este profesional responda a lo que es convocado en aras de ser agente de cambio de social. Su posición estratégica en acciones de prevención, promoción y manejo de situaciones que involucren la violencia de género hace que resulte indispensable su preparación en tal sentido pues su desconocimiento sobre el tema, lejos de dejar el problema sin solución, contribuye a ser parte de los que los normalicen y los perpetúen.

Conceptualizando la violencia de género

El concepto violencia de género se acuña en los años 90 y se consolida a través de instrumentos internacionales de Derechos Humanos. Ha sido usado con fines políticos y académicos. Tras un estudio del concepto y su uso, Jaramillo-Bolívar y Canaval-Erazo (2020) la definen como:

Un fenómeno social de múltiples y diversas dimensiones forjado por un sistema patriarcal que da lugar a la subordinación estructural de las mujeres y cuya consecuencia repercute en el desarrollo humano, social y político, en la expresión de las potencialidades y habilidades de los seres humanos; conlleva a limitaciones funcionales, trastornos mentales, mayor número de visitas a las instituciones de salud y perpetúa las relaciones de poder que minimizan el papel

y el estatus de la mujer en la sociedad en ámbitos como la familia, la escuela y el trabajo entre otros, está determinada por condiciones socioculturales, históricas y políticas concretas (p 183).

En la "Estrategia integral de prevención y atención a la violencia de género y en el escenario familiar" (Consejo de Ministros Acuerdo 9231/2021), también se conceptualiza la violencia. El valor de dicha conceptualización es que se encuentra en el documento normativo que rige metodológicamente el trabajo en Cuba en función de erradicar la violencia. En el mismo se declara que:

La violencia de género es la forma extrema de la discriminación por motivos de género y representa una problemática compleja y estructural, cuya existencia se funda en la desigualdad jerárquica que existe entre hombres y mujeres. Se dirige principalmente a las mujeres y contra cualquier persona que pretenda confrontar el sistema de género heteronormativo, con el fin de encauzarla y someterla a este, como las personas por razón de su orientación sexual e identidad de género. (p.839)

Aunque la violencia de género cubre una amplia gama de manifestaciones que pueden darse tanto en el ámbito público como privado y ser ejercida desde cualquier persona o institución en posición de poder, para los propósitos del presente artículo se centrará el foco en la violencia de género contra la mujer en la relación de pareja. Esta suele ser estadísticamente superior a la violencia contra el hombre según reflejan estudios nacionales (González et al, 2019) además, se considera que de las diferentes formas de violencia que pueden sufrir las mujeres, es la de pareja la que mayor tasa presenta en las estadísticas del mundo (Ferrer et al, 2006). De similar manera en la encuesta nacional sobre igualdad de género realizada en Cuba en el 2016, del total de mujeres encuestadas un 39,6% alega haber sufrido este tipo de violencia alguna vez en su vida (Centro de Estudios de la Mujer-Centro de Estudios de Población y Desarrollo, 2018, p. 49)

En la literatura se encuentra en ocasiones el uso indistinto de los términos violencia contra la mujer, violencia doméstica, violencia intrafamiliar, violencia de pareja, violencia sexista, violencia patriarcal, violencia machista entre otros. Aunque estos conceptos se refieran a fenómenos relacionados entre sí cada uno de ellos tiene peculiaridades que los diferencia y hace que no sean exactamente lo mismo. Por demás, en la literatura de habla hispana se encuentran diversos términos que se utilizan para referirse al mismo fenómeno, algunas de las más comunes son: violencia de la pareja íntima a la mujer (Lara y Estévez, 2022), violencia doméstica contra la mujer o solo violencia doméstica (Proveyer, 2001), (Pinto et al., 2022), (Argüero, 2023), violencia machista (Sánchez, 2023) (Garrido et al, 2022).

La diversidad de términos utilizados para referirse al mismo fenómeno justifica la necesidad de clarificar el tipo de violencia a la que se hace referencia en el presente trabajo, por ellos se declara como violencia de género contra la mujer en la relación de pareja a los actos por acción u omisión que impliquen daño o desventaja y que tienen como fin mantener la subordinación y el control sobre la mujer en el contexto de la relación o ex relación de la pareja heterosexual. Dicha violencia

la sustenta el sistema de creencias que genera el patriarcado como organización social y se perpetúa por la acción de los agentes socializadores donde las prácticas terapéuticas y educativas desde la Psicología constituyen parte de ellos.

La psicología como espacio de saber y poder

Para Palma (2015), la correspondencia entre los fundamentos de una ciencia o práctica profesional y los intereses sociales vigentes, es un elemento que no suele evidenciarse en las discusiones epistemológicas disciplinares. Los silencios sobre estos temas favorecen la formación de profesionales que miran, con aceptación ingenua el legado de su ciencia y que toman como guía para entender su historia los grandes nombres (mayoritariamente de hombres), las grandes fechas y las grandes teorías, sin ser capaces de identificar las condiciones histórico-sociales que legitimaron la "verdad" que estos contextos produjeron (Fierro, 2014).

La prevalencia de miradas acríicas, favorece el no cuestionamiento de los valores respaldados por las ciencias, frecuentemente individualistas, etnocéntricos, patriarcales y racistas. La ausencia de estos análisis limita un posicionamiento axiológico reflexivo y por tanto, reduce las propuestas de acciones en aras de un cambio comprometido con la transformación de las injusticias sociales.

Para comprender cómo la Psicología puede producir conocimientos que legitiman desigualdades sociales y abusos de poder, es necesario una mirada crítica a la propia Psicología como ciencia. Tras el discurso de la objetividad de la ciencia, se olvida que el conocimiento psicológico, como todo conocimiento, es generado en el curso de un proceso histórico donde se negocia el compromiso del que produce el conocimiento con las instancias de poder y las influencias sociales que lo circundan (Fierro, 2014).

La Psicología tradicionalmente ha sido una ciencia donde sus más reconocidas escuelas no suelen mirar diferenciadamente a hombres y mujeres, poniendo el análisis de su "sujeto" en un hombre genérico, cuando ese referente es en realidad masculino. La única teoría que tiene en cuenta la diferencia, es para ver en la mujer a un ser castrado y con envidia del pene. La reflexividad o capacidad de cuestionar la manera y los contextos en que se gestaron y se perpetúan estos conocimientos, tiene poco espacio de diálogo en la Psicología, lo que contribuye a invisibilizar su androcentrismo y otros valores que lo sostiene. Estas teorías surgieron en épocas y contextos en los que aunque las mujeres tenían acceso a la formación en Psicología en las universidades, les era vedado su acceso a la academia que es donde se legitima lo "científico" y se genera la producción teórica. (García, 2003)

En Psicología queda pendiente al interior de la ciencia una reflexión ética en cuestiones relacionadas a temas como la violencia de género en todas sus esferas y manifestaciones, pues están aún invisibles en la mayoría de las teorías contemporáneas (Reyes et al, 2017). En un estudio de Macías-Esparza y Ortiz en el 2017, tras la revisión de las mallas curriculares de Psicología en

universidades latinoamericanas y españolas, deparó que de 49 programas examinados (entre pregrado y maestrías) solo uno incluye una asignatura de Género y otros dos, abordan la temática dentro de una asignatura. Se vuelve evidente la ausencia de esta mirada en la Psicología.

Algunos estudios evidencian que la ausencia de formación en temas de género tiene relación con la creencia, por parte de psicólogas y psicólogos de que sus prácticas profesionales son imparciales, neutrales y objetivas y están exentas de prejuicios basados en el género. Esta concepción es a la que le llaman "doble ceguera de género" donde el que no "ve" o no sabe, tampoco sabe que no sabe (Macias-Esparza y Ortiz, 2017). Se consideran escasas las publicaciones donde se reflejen los vínculos de los Estudios de Género con el quehacer terapéutico como manera de abordar la violencia en la pareja y los que existen se concentran, fundamentalmente, en el contexto anglosajón (Vergara, 2018). Dichas pesquisas revelan las exiguas teorizaciones y prácticas psicoterapéuticas desde esta mirada, lo que implica la profundización de una brecha desde donde se reproducen y legitiman reiteradamente injusticias y desigualdades.

La psicología crítica ha abierto un camino a cuestionamientos como a valorar el "psicologismo", término acuñado por Martín Baró para hacer referencia a la forma en que la Psicología puede desviar el enfoque de las 'estructuras opresivas' hacia 'factores individuales y subjetivos' (Capella y Jadhav, 2020). Aunque esta expresión surge para explicar otros fenómenos sociales, se vuelve analogía útil para entender como los malestares de algunas mujeres víctimas de las normas culturales que imponen formas de relacionarse o estar en pareja que resultan abusivas pero que han sido socialmente "normatizadas", pueden interpretarse como problemas psicológicos, incapacidad para adaptarse o falta de resiliencia y no como la reacción legítima ante una situación injusta.

Cualquier análisis que se haga de la violencia contra la mujer, sin la perspectiva de género estaría incompleto. El género se convierte en categoría explicativa que levanta el condicionamiento socio cultural de la condición subordinada de lo femenino por lo masculino y las dinámicas que a partir de ahí se producen. Sin embargo, para el análisis del tratamiento de este fenómeno en el proceso docente y su impacto en la formación del profesional, los aportes del pensamiento feminista se complementan con los de la pedagogía crítica y el pensamiento decolonial pues exploran las respuestas de qué se enseña, quién lo enseña, a los intereses de quién responde lo que se enseña, cuál es la historia que permite comprender por qué ese conocimiento es legitimado y no otro, por qué están ausentes en los currículos determinados contenidos, entre otras preguntas que solo su cuestionamientos pudieran generar un momento reflexivo que gire la brújula hacia prácticas más contextualizadas y socialmente justas.

El pensamiento decolonial como la teoría de género son posturas críticas. Esta última centra sus análisis en las consecuencias del patriarcado y la cultura que genera, en la vida social, los cuerpos y las experiencias de las personas. La cultura patriarcal encuentra en las aulas condiciones propicias para reproducirse, ya sea a través del currículo oculto, actitudes sexistas del profesorado o contenidos curriculares misóginos y androcéntricos. Esta reproducción cultural que se propician en los espacios académicos, se convierte también en la reproducción de la desigualdad que suele traducirse en desventaja para las mujeres o lo feminizado. Tal hecho genera las condiciones que favorecen las relaciones violentas.

La Psicología tradicional, que históricamente ha equiparado al hombre con lo humano y que los principales nombres de su historia suelen ser masculinos, no suele criticar suficientemente la cultura y la sociedad como para develar el machismo y el patriarcado de sus prácticas cotidianas y reconocer que son legitimadas por la mayoría de las instituciones sociales. Asumir esta Psicología sin una perspectiva crítica, contribuye a que los y las profesionales que se formen sean parte de esas instituciones sociales que normalizan la inequidad de género y las violencias, sobre todo sutiles, que de ellas se desprenden. Un verdadero compromiso con el cambio social en aras de la justicia de género, demanda entre muchas otras acciones, una revisión a las prácticas y saberes psicológicos que se proyectan desde nuestras universidades.

Violencia de género y Psicología. Una mirada a su formación desde las aulas cubanas

El triunfo de la revolución del 59 constituyó un parteaguas en la historia de Cuba que implicó drásticos cambios en las políticas y modos de hacer en la nación. Enfocada hacia los cambios estructurales e institucionales en post de la justicia social propició la apertura de la carrera de Psicología en la universidad de las Villas en el 1960 y en el 1961 en La Habana para responder a la estrategia del nuevo gobierno de formar profesionales que contribuyeran al desarrollo social. El inicio de esta enseñanza, en los años sesenta, se caracterizó por una práctica académica y profesional inmersa en la realidad social y con un fuerte compromiso con la misma (González, 2019).

Entre los principales desafíos sociales de ese momento histórico, unido al tema de raza, la discriminación de la mujer se vuelve un tema prioritario, sin embargo, su superación se pretendía fundamentalmente generando oportunidades que estimularan su incorporación al mundo público y las investigaciones psicológicas en este sentido se centraban en el cambio de la participación social de la mujer. Sin embargo, aunque la incorporación al mundo laboral indiscutiblemente favorece el empoderamiento y la autonomía económica, el condicionamiento cultural de la violencia de género, muy especialmente en la relación de pareja, precisa acciones más complejas y análisis que sobrepasen esta dimensión socioeconómica.

Específicamente la violencia que se ejerce en el marco de la relación de pareja pertenece al mundo privado. Es en el espacio doméstico, interpersonal e íntimo a donde se vuelve más difícil acceder y además es el menos considerado y controlado por disposiciones y políticas. Mitos sobre la violencia como el que expresa que la violencia en la pareja es solo de personas de baja instrucción, que la causa es el alcohol, los problemas de comunicación o la naturaleza del hombre, favorecieron la idea de que brindando educación y trabajo a la mujer se erradicaban las causas y con ellas, las situaciones de violencia. Por tal motivo, no tenían por qué ser y ha seguido sin ser un tema prioritario de estudios.

Con la investigación doctoral de la socióloga Clotilde Proveyer en el año 2001, se comienza a llamar la atención sobre la presencia del fenómeno en Cuba y se estimula la realización de nuevos estudios que demuestran la necesidad de su abordaje de manera integral y sistémica. Estos resultados han justificado la promulgación del “Programa Nacional para el adelanto de las Mujeres” (2021) y la “Estrategia integral de prevención y atención a la violencia de género y en el escenario familiar” (2021). No obstante, las demandas que dichos programas le hacen a la universidad, requieren un trabajo profundo que cuestione los diversos elementos que confluyen en el proceso formativo.

En este acápite se reflexionará sobre las condiciones actuales de las universidades cubanas para asumir el proceso de formación de psicólogos y psicólogas para comprender, identificar y manejar la violencia de género en la relación de pareja pues es un proceso donde la voluntad política debe ir acompañada de cambios precisos, científicamente orientados para que la transformación sea real y no cosmética. Utilizando el método hermenéutico y el análisis de documentos, se analizan las orientaciones metodológicas y la bibliografía básica aportada por el plan de estudio que actualmente rige la carrera de Psicología. En ellas se indagará sobre los elementos que aportan a la comprensión y manejo de la violencia de género o la construcción sociocultural tradicional de la femineidad o masculinidad como elementos que condicionan la presencia de la violencia. También se considerará el papel de la preparación de los profesores para poder realizar estos análisis y asumir esta formación.

Actualmente la formación en Psicología se rige por el Plan de Estudios E (Ministerio de Educación Superior, 2017) que pauta el currículo de la carrera con las asignaturas, los contenidos y bibliografías fundamentales a impartir. Dicho documento rector también expone los presupuestos epistémicos que asume dicha formación y las indicaciones metodológicas por las que se debe regir.

Al revisar el contenido de este plan de estudio solo se hace alusión a la violencia en general como problema social pero no hacen mención directa a la violencia de género en las indicaciones o contenidos a trabajar en ninguna de las disciplinas y asignaturas. La mención al género solo se hace desde las disciplina de formación general de Marxismo Leninismo y en la de Historia de Cuba siempre acompañado de la problemática de la raza y en referencia a tener en cuenta la categoría. En la asignatura de Orientación y terapia sexual y de pareja (dentro de la disciplina del ejercicio de la profesión) lo trata relacionado a la identidad sexual y de género. En el plan de estudio revisado, solo se hace alusión al género en estos tres momentos.

En el caso de Marxismo Leninismo e Historia, estas indicaciones quedan en las orientaciones generales de la disciplina pero no como contenido específico de las mismas. Teniendo en cuenta que estas materias, históricamente han sido androcéntricas y en Cuba y el mundo se suele sacar poco provecho de las aportaciones que las feministas han hecho en esta área, se pudiera deducir que estas indicaciones son insuficientes para sacar a relucir los problemas de género.

En la asignatura de Orientación y terapia sexual y de pareja trata el contenido de la identidad de género en el contexto de las relaciones amorosas. Este conocimiento se vuelve necesario para el abordaje de las relaciones de pareja, pero su profundidad desborda un tema de una asignatura lo

cual genera el riesgo de un abordaje superficial que no permita comprender las esencias de la construcción de las identidades de género y su relación con las relaciones violentas y de poder. Este nivel de análisis sería suficiente si anteriormente este contenido hubiera sido tratado en otras asignaturas, pero por su ausencia se demanda más espacio para el mismo. Tampoco en esta asignatura se explicita la necesidad de abordar la violencia de género en la relación de pareja como contenido esencial.

La revisión del plan de estudio y sus indicaciones metodológicas resaltan por la pobre alusión a los temas de género o violencia de género relacionados a la formación de psicólogos y psicólogas. Estas ausencias apuntan al pobre reconocimiento en esta área de formación, de la prioridad social que implica el estudio y comprensión de este fenómeno.

Otro elemento a tener en cuenta para analizar el lugar que los temas de género o violencia de género tienen dentro de la formación en Psicología, es el examen de su bibliografía básica. A continuación se presentan los textos donde se hace alusión a estos temas. Dentro de los libros donde se aborda explícitamente el tema de género se encuentra el texto básico de la asignatura Personalidad con el artículo: Género y Subjetividad de Lurdes Fernández (Fernández, 2005). Este artículo brinda reflexiones pertinentes sobre la influencia de la socialización de género en la construcción de la subjetividad humana, sin embargo, si el profesor de la asignatura no tiene la intención de trabajar el tema o utilizar la perspectiva de género para sus análisis, puede no utilizarlo pues este contenido no es de los temas centrales de la asignatura.

En la asignatura Psicología de la familia, en su libro de texto básico se enuncia como uno de los indicadores de análisis familiar el desempeño de los roles de género, sin embargo no existe un espacio para la explicación y el análisis de los mismos dando una percepción fragmentada e incompleta. También se aprecia que las teorías que sustentan el estudio de la familia en la asignatura reflejan los modelos tradicionales de familia patriarcal contribuyendo así a su reproducción (Arés, 2000). Excepto los artículos antes referidos, en la literatura básica no se abordan temas relacionados con el género, demostrando la falta de prioridad que tiene el tratamiento a estos contenidos dentro del proceso formativo.

En la única bibliografía básica donde se le dedica un espacio a desarrollar el tema de la violencia contra la mujer en el libro de Psicología Social 2 parte 2 (Fuentes et al, 2005) donde se abordan elementos esenciales para la comprensión de la violencia contra la mujer como lo son el ciclo de la violencia en la relación de pareja y los llamados mitos sobre la violencia. Además expone tipología de hombres violentos, lo cual es una concepción superada.

El ciclo y los mitos sobre la violencia se consideran parte de los elementos esenciales en la comprensión de este fenómeno, sin embargo, si no se brindan argumentos explicativos que revele las relaciones de poder, los determinantes socioculturales y otros fenómenos asociados no se logra abordar la complejidad del mismo. Por las características de la asignatura, si el profesor que la imparte no tiene intención de abordar la problemática o no domina del tema, no tiene por qué ser tratada o utilizada en sus clases.

En otra bibliografía donde se presenta la problemática de la violencia, es en el libro de texto básico de la asignatura de año terminal Estudio de Casos Clínico (Alonso, 2006). Aunque la intención no es hacerla el centro de la problemática de uno de los casos que expone (p. 65-100), se aborda como situación emergente en el análisis de una mujer con alteraciones psicopatológicas. En dicho caso, se describe que entre las múltiples dificultades que presenta en sus relaciones sociales, tiene conflictos matrimoniales y ocasiones en que es violada por el esposo.

En otro momento del caso, donde se comienzan a proponer posibles estrategias terapéuticas para su manejo, se sugiere a la paciente que asista a terapia sexual y de pareja. En situaciones como esta, la meta terapéutica que aconsejan las terapias feministas o con enfoque de género, es la disolución del vínculo. En el trabajo con este libro, si no existe un profesor con formación en género que desmonte y critique en clases esta propuesta, se legitima concepciones patriarcales e ingenuas asociado a los mitos del amor romántico y se legitima o minimiza la gravedad de la violación cuando ocurre en el marco del matrimonio.

Los análisis previamente realizados, no solo demuestran el limitado espacio que se brindan en el plan de estudio a la comprensión y manejo de las lo escaso de violencia de género, sino que también exponen como válidas, maneras iatrogénicas de abordar la problemática. Esta exploración demuestra como en la Psicología tradicional suele estar ausente la reflexión sobre género y la violencia de género e incluso como la puede mal interpretar y mal manejar.

El análisis de las indicaciones metodológicas y las posibilidades de los contenidos que aparecen en los libros de texto básico, han ido acompañadas de reflexiones de cómo el profesor o profesora, como sujeto activo y creativo, pudiera utilizarlos aprovechando su potencial, solo tomando lo dado o incluso ignorarlo. Esto ocurre porque la impronta de quien enseña y la formación en género que tenga, es lo que hace toda la diferencia en este sentido.

El proceso docente descansa fundamentalmente en el currículo formal, sin embargo es igualmente poderoso el currículo oculto a la hora de transmitir estereotipos de género, naturalizar desigualdades o invisibilizar relaciones de poder innecesarias. No es una exigencia en las universidades cubanas tener formación en género para ser docente, tampoco la formación en Psicología que tradicionalmente se recibe en la isla conlleva a una formación o incluso sensibilidad de género. Por demás la formación post graduada en ese sentido está en dependencia de la existencia o no en cada región de ofertas de esta materia en combinación con los intereses de cada profesor o profesora.

En las interacciones de los autores con otros profesores de la las carreras de Psicología de las diferentes sedes del país, se puede constatar que la formación en género no es tendencia entre los profesores de Psicología, incluso en el claustro de la carrera de algunas sedes, ningún profesor o profesora ha recibido dicha formación. En tal sentido, esta es otra limitante importante a tener en cuenta a la hora de planificar un trabajo comprometido con la equidad y la eliminación de la violencia de género.

Conclusiones

En Cuba, dentro de las políticas gubernamentales, el tratamiento dado a la mujer y su protección ante la violencia de género se erige como una de sus prioridades. La complejidad de este fenómeno y lo multidimensional de sus raíces socio históricas y culturales demandan una respuesta sistémica y estratégicamente organizada. En la diversidad de aristas para su tratamiento son los espacios universitarios y la formación de su claustro y alumnado solo una de sus variantes, sin embargo, es de reconocer que es de las que mayor impacto pudiera tener.

La Psicología se encuentra dentro de las profesiones de las que se espera un desempeño que incluso sea referente de experticia en la comprensión, prevención y tratamiento a problemáticas como la violencia de género en la relación de pareja. Sin embargo, la ciencia psicológica como las otras ciencias tradicionales, sin la mirada de género no logra develar las relaciones de poder detrás de las relaciones intra e inter genérica y los espacios que simbólicamente representan lo masculino y lo femenino, así como la subordinación de este último.

Una mirada más detallada a lo interno de la formación en Psicología en Cuba, denota la carencia de la intencionalidad de trabajar esta temática dada su insuficiente tratamiento y en ocasiones, hasta inadecuado abordaje. La formación de un egresado de perfil amplio, debe responder a la resolución de los problemas más frecuentes en la sociedad y es la violencia de género uno de ellos, sin embargo este suele pasar muchas veces desapercibido.

Una mirada entrenada lograría identificar con frecuencia la presencia de violencia de género en la relación de pareja en las mujeres que buscan ayuda psicológica, tal como lograron reconocer las cubanas Cancio-Bello y colaboradoras (2023) donde en más del 50% de los casos trabajados en consulta este problema resultaba causa, detonante o sostenedor de las alteraciones psicológicas de las féminas atendidas. En muchos de estos casos las propias mujeres no reconocen la violencia sufrida o no la relacionan con su malestar. Si el psicólogo o psicóloga tampoco logran identificarlo, parte del proceso de buscar el bienestar emocional pasará por naturalizar, minimizar o aceptar las situaciones de violencia que se vivan.

Para que no existan contradicciones entre el currículo formal y el currículo oculto, la formación inicial del psicólogo no puede contar solo con programas y contenidos sobre género o violencia de esta naturaleza, urge a la par un claustro de profesores formados y sensibilizados en esta temática y que hayan logrado desmontar sus propios estereotipos de género y mitos sobre el amor romántico y la violencia en la pareja. Aunque esto debería ser un requisito de todo docente, en el caso de los de Psicología cobra especial valor. En tal sentido, el acceso a la superación en temas de género y violencia de género debería ser exigencia de este tipo de claustro. Contrastando lo que se aspira con lo que se ha logrado aún quedan muchas deudas por saldar.

Referencias bibliográficas

Alonso, A. (2006). Caso uno. Trastorno histriónico de la Personalidad. En: *Estudio de Casos. Selección de lecturas*. (pp. 65-100), Editorial Félix Varela.

Arés, P. (2002). *Psicología de la familia*. Editorial Félix Varela.

Argüero S. (2023) *Asociación entre la violencia doméstica y la fecundidad adicional no deseada: análisis secundario de la ENDES 2022* [Tesis de pregrado]. Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Medicina. https://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12672/20282/Arguero_fs.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Asamblea Nacional del Poder Popular (2019, 10 de abril). *Constitución de la República*, proclamada el 10 de abril de 2019. (GOC-2019-406-EX5). Gaceta Oficial de la República de Cuba No. 5 extraordinario. <http://www.gacetaoficial.gob.cu/p.80>

Cancio-Bello, C.; Sánchez, C.; Miyares, E.; Capote, L.; Francisco, S.; Santana, A y Valdés, G. (2023, 24-28 de abril). *Violencia de género en mujeres residentes en La Habana, estrategias de resiliencia y autocuidado*. [Simposio] IX Convención Intercontinental de Psicología HOMINIS 2023, La Habana, Cuba

Capella, M. y Jadhav, S. (2020). How coloniality shapes the making of Latin American psychologists: ethnographic evidence from Ecuador. *International Review of Psychiatry*, 32(4) <https://doi.org/10.1080/09540261.2020.1761777>.

Centro de Estudios de la Mujer-Centro de Estudios de Población y Desarrollo (2018). *Encuesta Nacional sobre Igualdad de Género. Informe de Resultados*. Editorial de la Mujer. p. 49

Consejo de Ministros Acuerdo 9231 (2021) *Estrategia integral de prevención y atención a la violencia de género y en el escenario familiar*. Gaceta Oficial Extraordinaria No. 101 <http://www.gacetaoficial.gob.cu/>

Decreto Presidencial 198 (2021, 8 de Marzo) *Programa Nacional para el adelanto de las Mujeres*. Gaceta Oficial Extraordinaria No 14. <http://www.gacetaoficial.gob.cu/>

Fernández, L. (2005) Género y Subjetividad En: *Pensando en la Personalidad*, Tomo 2 (150-168). Editorial Félix Varela.

Ferrer, V., Bosch, E. y Riera, T. (2006) Las dificultades en la cuantificación de la violencia contra las mujeres en la pareja: análisis psicosocial. *Intervención Psicosocial*, 15 (2) 181-201

Fierro, C. (2014). Formación en psicología en Argentina: contribuciones de la sociología del conocimiento y de la historia crítica de la psicología. *Memorandum*, 26, 31-53. <https://periodicos.ufmg.br/index.php/memorandum/article/view/6520>

- Fuentes, M., Vasallo, N., Álvarez, L. y Pañellas, D. (2005): *Psicología Social II. Parte 2. Selección de lecturas*. Editorial Félix Varela.
- García, S. (2003). *Psicología y feminismo: una aproximación desde la psicología social de la ciencia y las epistemologías*. Tesis de doctorado. Universidad Complutense de Madrid <https://eprints.ucm.es/id/eprint/4710/>
- Garrido, P. González A. y Ruiz, E. (2022) Hacia una Intervención Social Feminista en el contexto de las violencias machistas. *RevistaPrisma Social*. 38, 202-220. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8532270>
- González, F. (2019). Crítica, psicología y ciencias sociales en Cuba. *Teoría y Crítica de la Psicología* 12, 1–9. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6992229>
- González, H. Iglesias, M. Mena, M. y Fernández, T. (2019) Violencia en las relaciones de pareja: un fenómeno poco explorado en Cuba. *Rev.NOVEDADES EN POBLACIÓN / CEDEM*, 30, 21-32. <http://scielo.sld.cu/pdf/rnp/v15n30/1817-4078-rnp-15-30-21.pdf>
- Jaramillo-Bolívar, C. y Canaval-Erazo G. (2020) Violencia de género: Un análisis evolutivo del concepto. *Univ. Salud.*, 22(2), 178-185. DOI: <https://doi.org/10.22267/rus.202202.189>
- Lara, E. y Estévez, L. (2022) Violencia de la pareja íntima a la mujer: daño psicológico durante la pandemia COVID-19. *PsyArXiv*, <https://doi.org/10.31234/osf.io/jy9ua>
- Macias-Esparza, L. K., & Ortiz, E. L. (2017). Una propuesta para abordar la doble ceguera: la Terapia Familiar Crítica sensible al Género. *Revista de Psicoterapia*, 28(106), 129- 148. DOI:10.33898/rdp.v28i106.143
- Ministerio de Educación Superior (2017). *Plan de Estudios E Carrera de Psicología*. Ministerio de Educación Superior
- Palma, C. (2015)Disciplina, saber y poder: una reflexión crítica sobre la construcción de la psicología como disciplina, campo y práctica social. *Teoría y Crítica de la Psicología* 6, 26–39. <http://www.teocripsi.com/ojs/>
- Pinto, Y., Mendoza, J., Alvarez, R., Begazo, J., Tuesta, J., & Gálvez, M. (2022). Comparación del estado de los indicadores de violencia doméstica en universitarias antes y durante la pandemia por COVID-19. *Revista Universidad y Sociedad*, 14(S2), 605-613. <https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/3028/3156>
- Proveyer C. (2001). *La identidad femenina y la violencia doméstica. Un acercamiento sociológico a su estudio*. [Tesis de doctorado no publicada. Universidad de La Habana.]
- Reyes, M.I., Mayorga, C., y Araújo Menezes, J. (2017). Editorial Sección Temática: *Psicología y Feminismo: Cuestiones epistemológicas y metodológicas*. *Psicoperspectivas. Individuo y Sociedad*, 16(2), 1-8. DOI:10.5027/Psicoperspectivas/vol16-issue2-fulltext-1116

Saborido, J.R. (2022). *Reglamento organizativo del proceso docente y de dirección del trabajo docente y metodológico para las carreras universitarias*. Ministerio de Educación Superior.

Sánchez, M. (2023) *Los retos del tratamiento de la violencia machista en el sistema de acogida de protección internacional: el caso de España*. [Tesis de Máster Universidad Abierta de Cataluña.] <http://hdl.handle.net/10609/147735>

Vergara, M. (2018) *Guía de Perspectiva de Género en Psicoterapia con consultantes adultas y adultos*. [Tesis de Maestría en Psicología Clínica. Escuela De Psicología, Pontificia Universidad Católica De Chile] [https://repositorio.uc.cl/xmlui/bitstream/handle/11534/22179/TrabajodeGrado\(Final\).pdf](https://repositorio.uc.cl/xmlui/bitstream/handle/11534/22179/TrabajodeGrado(Final).pdf)

Conflicto de intereses

Los autores declaran que no tienen conflicto de intereses.

